

ISSN: 2181-3426
Journal DOI: 10.26739/2181-3426

MARKAZIY OSIYO ENDOKRINOLOGIK JURNALI
ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
CENTRAL ASIAN ENDOCRINOLOGICAL JOURNAL

VOLUME 4
ISSUE 1

2024

MARKAZIY OSIYO ENDOKRINOLOGIK JURNALI

4 ЖИЛД, 1 СОН

ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ТОМ 4, НОМЕР 1

CENTRAL ASIAN ENDOCRINOLOGICAL JOURNAL
VOLUME 4, ISSUE 1

«INNOVATSIYA VA INTEGRAL ENDOKRINOLOGIYA»
O'zbekiston endokrinologlarining III xalqaro Kongressi

"INNOVATIONS AND INTEGRATIVE ENDOCRINOLOGY"
III international congress of endocrinologists of Uzbekistan

«ИННОВАЦИИ И ИНТЕГРАТИВНАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ»
III международный конгресс эндокринологов
Узбекистана

МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

Учредитель:

Национальная
Ассоциация
эндокринологов
Узбекистана.

Tadqiqot.uz

ТОШКЕНТ-2024

MARKAZIY OSIYO ENDOKRINOLOGIK JURNALI

ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ | CENTRAL ASIAN ENDOCRINOLOGICAL JOURNAL
№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-3426-2024-1>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Хайдарова Ф. А.
Заместитель директора РСНПМЦ
Эндокринологии по лечебной работе, главный
эндокринолог РУз, д.м.н., профессор

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Халимова З. Ю.
Заместитель директора РСНПМЦ
Эндокринологии по науке, д.м.н.,
профессор

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Каланходжаева Ш. Б.
Заведующая Учебного центра при
РСНПМЦ Эндокринологии, к.м.н.

Техник котиб:
Технический секретарь:
Technical Secretary:

Сиддиқов А.А.
РСНПМЦ Эндокринологии

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Т. Камалов

Заведующий Отделением гнойные осложнения
сахарного диабета, Республиканского
Специализированного Научно-Практического
Медицинского Центра Эндокринологии имени
академика Ё. Х. Туракулова
д.м.н.

М. Каримов

ГУ “РСНПМЦТ и МР”, руководитель
отдела гастроэнтерологии, д.м.н.,
Профессор

Д. Набиева

Ташкентская медицинская академия,
заведующая кафедрой факультетской и
госпитальной терапии №1 с курсом
профессиональных заболеваний, д.м.н.,
доцент

Н. Алиханова

Заведующая научного отдела Диабетологии
РСНПМЦ Эндокринологии, д.м.н.

Г. Наримова

Заведующая отделением Тиреоидной патологии
РСНПМЦ Эндокринологии, д.м.н.

Н. Юлдашева

Руководитель отдела патологии сетчатки и
зрительного нерва РСНПМЦ
Эндокринологии, д.м.н.

Л. Аббосхужаева - старший научный
сотрудник, к.м.н. РСНПМЦЭ Председатель
Эндокринологической и Диабетической
Ассоциации Узбекистана

Ю. Урманова

Доцент кафедры эндокринологии с детской
эндокринологией ТашПМИ, д.м.н.

Н. Алимова

С.н.с. Отдела детской эндокринологии
РСНПМЦ Эндокринологии. Главный педиатр
эндокринолог МЗ РУз к.м.н

А. Садыкова

Учёный секретарь, к.м.н.

А. Холикова

Заведующая отделением нейроэндокринологии
РСНПМЦ Эндокринологии, д.м.н.

А. Алиева

Заместитель главного врача по стационару
Республиканского специализированного научно-
практического медицинского центра
эндокринологии МЗ РУз имени академика
Я.Х.Туракулова, к.м.н.

Н. Садикова

Ташкентская медицинская академия,
доцент кафедры Внутренние болезни
№2, к.м.н.

А. Каримов

Руководитель отделения нейрохирургии
РСНПМЦ Эндокринологии, директор РСНПМЦ
Неврологии и Инсульта, к.м.н.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

А. Алимов - Заместитель министра здравоохранения начальник Главного управления здравоохранения, д.м.н., профессор

Д. Нажмутдинова - Ташкентская медицинская академия, профессор кафедры Внутренние болезни №2, д.м.н., профессор

Ж. Аканов - ОФ “Казахстанское общество по изучению диабета”, Президент, к.м.н., главный внештатный эндокринолог г. Алматы, главный врач Центра Диабета МК “AAA”, член AASD, ISE

Ф. Бахритдинова - Ташкентская медицинская академия, профессор кафедры Офтальмологии, д.м.н., профессор

М. Каттаходжаева - Ташкентский Государственный Стоматологический Институт, профессор кафедры акушерства-гинекологии, д.м.н., профессор

В. Мирзаде - Председатель Азербайджанской Ассоциации Эндокринологии, Диабетологии и Терапевтического Обучения, Заведующий кафедрой терапии Азербайджанского государственного Института совершенствования врачей им. А. Алиева, Председатель Научного Общества Эндокринологов Азербайджана, Пожизненный член Международной Диабетической Федерации, д.м.н., профессор

З. Камалов - Институт иммунологии и геномики человека АН РУз, заместитель директора по научной работе, заведующий лабораторией иммунорегуляции, д.м.н., профессор;

Э. Гроссман - Член академии медицинских наук Великобритании, Заслуженный профессор эндокринологии Оксфордского университета, Старший научный сотрудник Колледжа Грин Темплтон, профессор нейроэндокринологии Барт и Лондонской школы медицины, Консультант эндокринолог Лондонского клинического центра эндокринологии

А. Шек - Руководитель лаборатории ИБС и атеросклероза РСНПМЦ Кардиологии МЗ РУз, д.м.н., профессор

Ф. Тураев - директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ё.Х. Туракулова, д.м.н.

Б. Шагазатова - Ташкентская медицинская академия, профессор кафедры внутренних болезней №2, д.м.н.

М. Пауэлл - Старший консультант нейрохирург Национальной больницы неврологии и нейрохирургии, Директор по образованию нейрохирургии в Великобритании, член комитета и экзаменатор Межвузовского совета по нейрохирургии Королевского хирургического колледжа

В. Панькив - Заведующий отделом профилактики, лечения сахарного диабета и его осложнений Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, эксперт МЗ Украины по эндокринологии, Заслуженный врач Украины д.м.н., профессор

Б. Даминов - Ректор Ташкентского Педиатрического Медицинского Института, д.м.н., Профессор

Т. Хегай - Заведующая лабораторией геномно-клеточных технологий Института иммунологии и геномики человека АН РУз, д.м.н.

Е. Георгадзе - Профессор Национального института эндокринологии Тбилиси MD, PhD

Т. Саатов - Институт Биофизики и биохимии при НУ Уз, заведующий лабораторией Метаболимики, доктор биологических наук, профессор, академик АН РУз.

Р. Базарбекова - Председатель РОО «Ассоциация врачей-эндокринологов Казахстана», заведующий кафедрой эндокринологии КазМУНО, д.м.н., профессор

Л. Туйчиев - Ташкентская медицинская академия, заведующий кафедрой инфекционных и детских инфекционных болезней, д.м.н., профессор

А. Гадаев - Профессор кафедры внутренних болезней 3 Ташкентской медицинской академии, д.м.н.

Г. Рахимова - Заведующая кафедрой эндокринологии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников, д.м.н., профессор

Ш. Зуфарова - директор Республиканского центра репродуктивного здоровья населения, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии

1. Юлдашев О.С., Бобоева Д.Ш. “ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ УЗЛОВОГО ЗОБА В УСЛОВИЯХ ЙОДОДЕФИЦИТА”.....	7
2. Кожаназаров А.А., Алиева А.В., Рахманкулов К.Х. ОФИР ГИПОГЛИКЕМИЯНИ ДАВОЛАШ: БОЛАЛАРДА ВЕНА ИЧИГА ГЛЮКОЗАГА ЮҚОРИ ЭҲТИЁЖ.....	13
3. М.М.Рашитов РЕЗУЛЬТАТЫ СТАНДАРТИЗИРОВАННОЙ ПОШАГОВОЙ ТЕХНИКИ ТИРЕОИДЭКТОМИИ.....	17
4. Султанова Ш.Т., Алимов А.В., Ганиева Ч.Ш., Норпулатова И., Фроянченко Г.А. ДЕЛЕЦИИ ЛОКУСА AZF НА Y ХРОМОСОМЕ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЙ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ У МАЛЬЧИКОВ.....	24
5. Uralova D.U., Khalimova Z.Y., Mehmanova S.U., Xolova D.Sh., Rahimova G.N., Suleymanova F.N., Abdullayeva A.U. EVALUATION OF CLINICAL AND HORMONAL DATA OF CHILDREN OF UZBEK NATIONALITY WITH PRECOCIOUS PUBERTY.....	29
6. Каланходжаева Ш.Б., Хайдарова Ф.А., Рахимова Г.Н., Сиддиқов А.А. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В РАЗВИТИИ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ СИНДРОМЕ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА.....	35
7. Далимова Г.А., Кодиров Ш.Й., Бегматова Х.А., Кодирова Ф.К., Юсупова Д.Д., Салихова З.А., Салохутдинов Х.С., Салохутдинов Х.С. ЦИСТАТИН-С - КАК ПРЕДИКТОРА РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-ТИПА (обзорная статья).....	42
8. Садикова А.С., Юлдашева Ф.З., Рашитов М.М. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.....	48
9. Халимова З.Ю., Алимухамедова Г.А., Мехманова С.У БОЛЕЗНЬ АДДИСОНА: АСПЕКТЫ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ.....	53
10. Muminova S.U., Nasirova X.K., Akhmedova Sh.U., Perdebayeva Sh.K. DIAGNOSIS OF HYPOGONADISM IN MEN WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS.....	59
11. Muratova Sh.T., Nazarova Sh.A. FEATURES OF THYROID FUNCTION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH NODULAR AND MULTINODULAR GOITTER.....	63
12. Холиков А.Ю., Урманова Ю.М., Бердыкулова Д.М., Худойбердиева Д.Д. АБЕТИЧЕСКАЯ НЕФРОПАТИЯ: ПРОБЛЕМЫ ПАТОГЕНЕЗА ЗАБОЛЕВАНИЯ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ».....	68

13. Наримова Г.Д., Анварова С.Ш. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ СОСТАВА ТЕЛА И ИНДЕКСОВ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ У ЛЮДЕЙ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ.....	76
14. Ф.З. Юлдашева, М.М. Рашитов ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЙОДОДЕФИЦИТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	85
15. Чекманов В.Н., Муратова Ш.Т., Ли В.А., Журавлева Н.С. ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....	92
16. Даминова Л.Т., Садикова Д.Ш., Муминова С.У. РОЛЬ САХАРОСНИЖАЮЩИХ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ.....	99
17. Камалов Т.Т., Юнусова А.Б. ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА И ОЖИРЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ И В Г. ТАШКЕНТЕ.....	104
18. Эгамбердиева М.Р., Бердыкулова Д.М., Азимова Ш.Ш., Алимова Н.У., Сиддиков А.А. АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПО ОБРАЩАЕМОСТИ ЗА 5 ЛЕТ ПО РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	111
19. Алиджанова Д.А., Султанова Ш.Т. НЕЙРОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ И МАГНТНО-РЕЗОНАНСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ КОГНИТИВНОГО ДЕФИЦИТА У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.....	117
20. Муратова Ш.Т., Рахимова Г.Н., Джураева А.Ш., Шамансурова З.М., Юлдашева Ф.З., Каланходжаева Ш.Б. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТАБЛЕТОК КАЛИЯ ЙОДИДА 1000 МКГ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЙОДДЕФИЦИТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	125
21. Ахмедова Ш.У., Зуфарова Д.С., Ибрагимова И.И. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОКОНТРОЛЯ — ЭТО СПОСОБ ДОБИТЬСЯ КОМПЕНСАЦИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА.....	133
22. Muratova Sh. T., Makhmudova S.M. INFLUENCE OF BARIATRIC SURGERY ON THE THYROID STATUS OF OBESITY PATIENTS.....	139

ISSN: 2181-3426

www.tadqiqot.uz

М.М.Рашитов

Отделение эндокринной хирургии Республиканский
 Специализированный Научно-Практический Медицинский
 Центр Эндокринологии имени академика Ё.Х. ТУРАКУЛОВА.

РЕЗУЛЬТАТЫ СТАНДАРТИЗИРОВАННОЙ ПОШАГОВОЙ ТЕХНИКИ ТИРЕОИДЭКТОМИИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12107131>

АННОТАЦИЯ

Введение: Техника тиреоидэктомии достаточно хорошо изучена, но пошаговый алгоритм операции на щитовидной железе не существует. **Цель:** Оптимизировать технику тиреоидэктомии. **Материалы и методы исследования:** В работе представлен анализ 177 оперированных больных по поводу различных заболеваний щитовидной железы. Подготовка к операции больных проводилась общепринятым рекомендациям. **Результаты:** Были проанализированы частота осложнений после операции. Временный парез возвратного гортанного нерва наблюдался у 2 больных (1,1%), временная гипокальциемия наблюдалась у 37 больных (20,9%), которая полностью купировалась в течении 7 дней после назначения препаратов кальция и витамина Д. Послеоперационное кровотечение наблюдалось у одного больного (0,6%). **Выводы:** Предлагаемый нами стандартизированной пошаговый подход к тиреоидэктомии является эффективным методом лечения.

Ключевые слова: тиреоидэктомия, методы, результаты.

Rashitov M.M.

Department of endocrine surgery Practical Medical Center
 of Endocrinology named after. Academician Y.Kh. Turakulov.

RESULTS OF THE STANDARDIZED STEP-BY-STEP THYROIDECTOMY TECHNIQUE.

ABSTRACT

Introduction: The technique of thyroidectomy is well studied, but there is no step-by-step algorithm for surgery. **Purpose:** Thyroidectomy technique optimization. **Materials and methods:** We studied 177 patients operated for thyroid diseases. Patients for surgery were prepared according to generally accepted recommendations. **Results:** The outcomes of surgery were analyzed. Temporary recurrent laryngeal nerve paresis was observed in 2 patients (1.1%), temporary hypocalcemia was observed in 37 patients (20.9%), which was completely relieved within 7 days after the prescription of drugs and resistance D. Postoperative bleeding was observed in one patient (0. 6%). **Conclusions:** Our proposed standardized stepwise approach to thyroidectomy is an effective treatment method.

Key words: thyroidectomy, methods, results.

Rashitov M.M.

Akademik Y.X. To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi, endokrin xirurgiya bo'limi

STANDARTLASHTIRILGAN BOSQICHMA-BOSQICH THYROIDECTOMY TEKNIKASI NATIJALARI

ANNOTATSIYA

Kirish: Tiroidektomiya texnikasi yaxshi o'rganilgan, ammo operatsiya uchun bosqichma-bosqich algoritm mavjud emas. **Maqsad:** Tiroidektomiya texnikasini optimallashtirish. **Materiallar va usullar:** Biz qalqonsimon bez kasalliklari bo'yicha operatsiya qilingan 177 bemorni o'rgandik. Operatsiya uchun bemorlar umumiy qabul qilingan tavsiyalarga muvofiq tayyorlangan. **Natijalar:** Jarrohlik natijalari tahlil qilindi. Vaqtinchalik qaytuvchi larengal nerve parezi 2 bemorda (1,1%), vaqtinchalik gipokalsemiya 37 bemorda (20,9%) kuzatildi, bu dorilar va vitamin D. buyurilganidan keyin 7 kun ichida to'liq bartaraf etildi. Bir bemorda operatsiyadan keyingi qon ketish kuzatildi (0).6%). **Xulosa:** Tiroidektomiyaga bizning tavsiya etilgan standartlashtirilgan bosqichma-bosqich yondashuvimiz samarali davolash usuli hisoblanadi.

Kalit so'zlar: tiroidektomiya, usullar, natijalar

Сокращения: ВЩА – верхняя щитовидная артерия, НЩА – нижняя щитовидная артерия, ВГН – возвратный гортанный нерв, ВПЩЖ – верхняя паращитовидная железа, НПЩЖ – нижняя паращитовидная железа.

Выбор техники любой хирургической операции основывается на особенностях заболевания, опыта и предпочтений хирурга. Техника тиреоидэктомии до настоящего времени достаточно хорошо изучена и описана многими исследователями [1,3,11,14]. Предложены множество маневров и приемов, которые помогают в клинической работе. При этом разработка высоко-эффективного и безопасного, детального алгоритма хирургического вмешательства является залогом успешной операции с низким риском осложнений [4,5,6,8]. Однако, до настоящего времени банального общепринятого алгоритма с детализацией хирургического «маршрута» при операциях на щитовидной железе не существует. Большинство специалистов описывают только общие принципы тиреоидэктомии, которые с практической точки зрения часто недостаточно информативны [7, 9,10].

Нами проведен анализ литературы и собственного опыта по сотрудничеству с различными школами эндокринной хирургии мира, с такими как Франции (профессор Чарльз Пруа, 1999), Австрии (профессор Бруно Нидерле 2002, 2004), России (профессор Романчишен А.Ф. 2009 семинар по эндокринной хирургии в Шымкенте, Казахстан), Японии (профессор Такахио Окамото, 2010), Южной Кореи (профессор Пэк Нум Сон, 2016) по особенностям техники проведения тиреоидэктомии при различных заболеваниях щитовидной железы.

Большой вклад в изучение топографо-анатомических особенностей щитовидной железы и соединительно – тканых структур фиксирующих ЩЖ внесли Российские ученые, которые несомненно играют важную роль в понимании и хирургическом лечении заболеваний щитовидной железы. [2, 12,13]

Основываясь на вышесказанном и собственном клиническом материале мы предлагаем пошаговую, структурированную технику тиреоидэктомию основанную на поэтапной мобилизации соединительно – тканых структур фиксирующих щитовидную железу. Систематизированный пошаговых подход техники тиреоидэктомии позволит лучше понять топографоанатомические особенности щитовидной железы и может служить в качестве пособия как для молодых начинающих хирургов, так и для опытных хирургов.

Цель: Оптимизировать алгоритм техники тиреоидэктомии основанной на поэтапной мобилизации соединительно – тканых структур фиксирующих щитовидную железу. Систематизация имеющихся технических приемов и определение этапности при выполнении тиреоидэктомии.

Материалы и методы исследования:

В работе представлен анализ 177 оперированных больных по поводу различных заболеваний ЩЖ (таблица 1) в отделении эндокринной хирургии Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицинский Центр Эндокринологии имени академика Ё.Х. ТУРАКУЛОВА. Подготовка к операции больных включала следующие исследования: Клинико- биохимические обследования, УЗИ, определение тиреоидных гормонов и ТТГ, тонкоигольная аспирационная биопсия, кальций крови. Состояние голосовых связок осматривались ЛОР врачом до и после операции.

Протокол операции. Ход операции мы условно обозначили пятью шагами, тем самым определили структуру техники тиреоидэктомии:

Пять шагов структурированной техники тиреоидэктомии (Рис 1):

1. Доступ к щитовидной железе, перевязка вены Кохера (при наличии) (А).
2. Пересечение верхней подвешивающей связки, ВЩА, Заднего фасциального листка до ВПЩЖ (Б).
3. Идентификация НЩА, ВГН, НПЩЖ. Мобилизация доли ЩЖ, с пересечением НЩА и сохранением ВГН, НПЩЖ и ВПЩЖ. Пересечение связки Берри (В).
4. Пересечение связки вдоль перстневидного хряща, Фасциальных листков вдоль краев колец трахеи. Тиреоидэктомия (лобэктомия) (Г).
5. Центральная и/или боковая диссекция л/у (по показаниям). Закрытие раны (Д).

Были проанализированы частота послеоперационных осложнений, такие как гипокальциемия и травма ВГН (временные или постоянные), послеоперационное кровотечение. Осложнения были изучены в корреляции с полом, возрастом, предоперационным диагнозом, тиреоидным статусом, целью операции (первичная, рецидивная, заключительная) и объемом операции.

ВГН рутинно определяли у всех больных. ВГН аккуратно прослеживали до входа в гортань. Все ПЩЖ идентифицировали при возможности. При нарушении кровообращения ПЩЖ размельчались скальпелем и трансплантировались в m. sternocleidomastoid.

Результаты и обсуждение.

Средний возраст больных составил 41,4+12,8, женщины преобладали чем мужчины (155 и 12 соответственно). Проведенное исследование показало, что большинство больных имели диагноз многоузловой зоб (75,7%), ДТЗ составили 16,4% и РЩЖ 7,9%. Многоузловой зоб и ДТЗ больших размеров, то есть 4-5 степени, составили в совокупности 8%. В состоянии эутиреоза были 60,5% больных. Больных с тиреотоксикозом, это больные с ДТЗ и многоузловым токсическим зобом, готовили к операции пероральными тиреостатиками 30 мг/сутки до достижения гипотиреоза и давали раствор Люголя в течении среднем 30 дней. Целью операции было первичная операция у 175 больных, у 1 рецидив и у 1 больного заключительная операция. Анализ объема операции показал, что тотальная тиреоидэктомия составила 45,2%, околототальная тиреоидэктомия 10,2%, гемитиреоидэктомия 33,9% и меньше чем гемитиреоидэктомия 10,7%.

Были проанализированы частота осложнений после операции. Временный парез ВГН наблюдался у 2 больных (1,1%), временная гипокальциемия наблюдалась у 37 больных (20,9%), которая полностью купировалась в течении 7 дней после назначения препаратов кальция и витамина Д. Послеоперационное кровотечение наблюдалось у одного больного (0,6%).

Таблица 1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛЬНЫХ		
Демографические данные	n	%
Количество больных	177	
Возраст (год)	41,4+12,8	
Пол Ж/М	155/12	
Предоперационный диагноз		
Многоузловой зоб	134	75,7

ДТЗ	29	16,4
РЩЖ	14	7,9
Тиреодный статус		
Эутиреоз	107	60,5
Гипертиреоз	37	20,9
Гипотиреоз	33	18,6
Цель операции		
Первичная	175	98,9
Рецидив	1	0,6
Заключительная	1	0,6
Объем операции		
Тотальная тиреоидэктомия	80	45,2
Околототальная тиреоидэктомия	18	10,2
Гемитиреоидэктомия	60	33,9
Меньше чем гемитиреоидэктомия	19	10,7
Послеоперационный диагноз		
Доброкачественный	162	91,5
Злокачественный	15	8,5
Осложнения операций		
Временный парез ВГН	2	1,1
Постоянный паралич ВГН	0	0,0
Временный ГПТ	37	20,9
Постоянный ГПТ	0	0,0
ПО кровотечение	1	0,6

Первый шаг, согласно предложенной нами структуре тиреоидэктомии, это произведение доступа к ЩЖ и перевязка вены Кохера, при ее наличии. Это позволяет мобилизовать долю ЩЖ верх и медиально, освобождение латеральной поверхности доли ЩЖ до верхнего полюса с помощью тупфера.

Во втором шаге мы пересекали верхнюю подвешивающую связку, ветви ВЩА и задний фасциальный листок до ВПЩЖ. При данном этапе доля ЩЖ отводилась вниз и латерально для лучшей визуализации крико-тиреоидного пространства или пространство Ривза. ВПЩЖ на данном этапе не трогали.

В третьем шаге доля ЩЖ, с освобожденным верхним полюсом отводили вверх и медиально, создавая некоторое напряжение в боковой поверхности доли. Это позволяло легко идентифицировать НЩА. Идентификация НЩА является ключом для идентификации ВГН и НПЩЖ. По мере мобилизации и низведения этих структур доля ЩЖ становилась достаточно мобильной. НПЩЖ оставалась на сосудистой ножке. При невозможности этого она удалялась и размеченном виде трансплантировалась в *m. sternocleidomastoid* у 4 больных. Поиск ВГН удобнее и безопаснее всего было проводить в трахеопищеводной борозде в надключичной области, далее мы проводили диссекцию ВГН на всем протяжении до входа в гортань. НЩА пересекалась максимально ближе к ткани ЩЖ. Это позволяло сохранить ветви НЩА кровоснабжающие ВПЩЖ и НПЩЖ. ВПЩЖ низводилась с окружающей ее жировой подушкой в момент мобилизации бугорка Цукеркандля, то есть ближе к последним этапам диссекции ВГН. Далее у входа ВГН в гортань после тщательной проверки и лигирования сосудов пересекалась связка Берри.

Четвертый шаг заключается в освобождении и удалении практически полностью мобилизованной доли ЩЖ путем пересечения связки вдоль перстневидного хряща и

фасциальных листков вдоль краев колец трахеи. Противоположная доля идентичным образом удалялась при необходимости.

Рисунок 1. Стандартизированный пошаговый метод тиреоидэктомии. (Схематический рисунок иллюстрации шагов (А, Б, В, Г, Д)).

Пятый шаг - центральная и/или боковая диссекция лимф узлов шеи, которые проводятся по показаниям. У 14 больных (7,9%) мы проводили модифицированную профилактическую боковую лимфатическую диссекцию. Рутинно центральную лимфатическую диссекцию не проводили. Закрывали раны проводили традиционным путем. Все больные с РЩЖ получали плановую радиойодтерапию.

Анализируя полученные данные, хотим отметить, что транзиторная гипокальциемия наблюдалась из-за мобилизации и низведения ПЩЖ за счет временного отека сосудистой ножки железы. Верхнюю ПЩЖ, которая находится выше и дорсальнее ВГН мы старались не мобилизовать, а оставляли в жировой подушке, где она обычно находится. Во время диссекции ВГН и связки Берри ВПЩЖ оставалась на своем месте практически не тронутой. Лигирование НЩА близко к ткани ЩЖ позволяло сохранить ее ветвь питающую ВПЩЖ. Идентификация ВГН на всем протяжении позволяла его сохранность, проводить практически бескровную операцию и предсказывать риски и последствия во время проведения операции.

При анализе частоты осложнений в корреляции с другими показателями такими, как предоперационный диагноз, размер ЩЖ, тиреоидный статус, объем операции и другими показателями достоверной разницы не было. Это еще раз показывает, что предложенная тактика является высоко эффективной и безопасной.

Хотим отметить еще такой момент, что если при операциях на ЩЖ ВГН и ПЩЖ хорошо видны и они на безопасном расстоянии при доброкачественных узлах, то нет необходимости полностью выделять ВГН и ПЩЖ во избежание риска ятрогенной травматизации последних. Рациональный баланс при экстрафасциальной тиреоидэктомии нужно придерживаться при выборе оптимальной техники в пользу первую очередь безопасности и прогноза. Особенно при ДТЗ и АИТ с узлами выделение ВЩА, НЩА, ВГН и ПЩЖ требуется большая осторожность при операциях из-за хронического воспаления и адгезии их с тканью ЩЖ.

Таким образом, определенные нами пять шагов при операциях на ЩЖ позволили лучше планировать операцию с минимальными осложнениями. В ходе техники операции на ЩЖ мы ни чего нового в плане хирургических приемов и маневров не предлагаем, а всего лишь провели систематизацию существующих приемов тиреоидэктомии в свете достижений современной медицины. Надеемся, что предложенные пять шагов стандартизированной техники тиреоидэктомии могут служить учебным пособием для начинающих хирургов и будут полезными, как для молодых, так и опытных хирургов в их клинической практике.

Список литературы.

1. Ismailov SI, Alimjanov NA, Babakhanov BK, et al. Long-term results after total thyroidectomy in patients with Grave's disease in Uzbekistan: retrospective study. *World J Endocr Surg* 2011;3(2):79–82. DOI: 10.5005/jp-journals-10002-1062
2. Белоконев В.И., Ковалева З.В., Старостина А.А., и др. Техника тиреоидэктомии — основа улучшения результатов лечения больных с доброкачественными заболеваниями щитовидной железы. *Мат. 25 Российского симпозиума. Самара: Современные аспекты хирургической эндокринологии (2015:70-76).* [Belokonev VI, Starostina AA, Kovaleva ZV, et al. *Техника тиреоидэктомии-основа улучшения результатов лечения больных с доброкачественными заболеваниями щитовидной железы. Мат. 25 Российского симпозиума. Самара, Современные аспекты хирургической эндокринологии. 2015:70-76. (In Russian)*]
3. Becker WF. Presidential address: pioneers in thyroid surgery. *Ann Surg* 1977;185(5):493–504. DOI: 10.1097/00000658-197705000-00001
4. Crile GW. *The Thyroid Gland.* WB Saunders Philadelphia; 1923.
5. Gagner M. Endoscopic subtotal parathyroidectomy in patients with primary hyperparathyroidism. *Br J Surg* 1996;83(6):875. DOI: 10.1002/bjs.1800830656
6. Halsted WS. The operative history of goiter. The author's operation. *Hosp Rep* 1920;74(10):693–694. DOI: 10.1001/jama.1920.02620100053037

7. Harness JK, Heerden JAV, Lennquist S, et al. Future of thyroid surgery and training surgeons to meet the expectations of 2000 and beyond. *World J Surg* 2000;24(8):976–982. DOI: 10.1007/s002680010168
8. Ikeda Y, Takami H, Sasaki Y, et al. Are there significant benefits of minimally invasive endoscopic thyroidectomy? *World J Surg* 2004;28(11):1075–1078. DOI: 10.1007/s00268-004-7655-2
9. Kocher T. Uber Kropfextirpation und ihre Folgen. *Arch Klin Chir* 1883;29:254–337.
10. Lahey FH. Routine dissection and demonstration of recurrent laryngeal nerve in subtotal thyroidectomy. *Surg Gynecol Obstet* 1938;66:775–777.
11. Mayo CH. Ligation and partial thyroidectomy for hyperthyroidism. In: Mellish MH, editor. *Collected Papers by the Staff of St. Mary's Hospital, Mayo Clinic*. Rochester: Mayo Clinic; 1910.
12. Романчишен А.Ф., Багатурия Г.О., Карпатский И.В. Особенности мобилизации щитовидной железы с учетом топографии ее соединительнотканых фиксирующих элементов. — *Вестник хирургии имени ИИ Грекова*. — 2009. 168(6), pp. 49–55. [Romanchyshen AF, Bagaturiya GO, Karpatsky IV. Features of mobilization of the thyroid gland taking into account the topography of its connective tissue fixation elements. *Bulletin of surgery I.I. Grekova*. 2009; 6: 49-55 (In Russian)]
13. Романчишен А.Ф., Романчишен Ф.А. Хирургическая профилактика повреждений возвратных гортанных нервов при операциях по поводу заболеваний щитовидной железы. — *Вестник хирургии имени ИИ Грекова*. — 2007, 6: 49-55. [Romanchyshen AF i Romanchyshen FA. Khirurgicheskaya profilactika povrejdeniy vozvratnih gortannih nervov pri operatsiyah po povodu zbolevaniy shitovidnoy zjelezi. *Bulletin of surgery I.I. Grekova*. — 2007, 6: 49-55 (In Russian)]
14. Takami H, Ito Y, Okamoto T, et al. Revisiting the guidelines issued by the Japanese society of thyroid surgeons and Japan association of endocrine surgeons: a gradual move towards consensus between Japanese and western practice in the management of thyroid carcinoma. *World J Surg* 2014;38(8):2002–2010. DOI: 10.1007/s00268-014-2498-y

ISSN 2181-3426

Journal DOI: 10.26739/2181-3426

MARKAZIY OSIYO ENDOKRINOLOGIK JURNALI

4 ЖИЛД, 1 СОН

ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ТОМ 4, НОМЕР 1

CENTRAL ASIAN ENDOCRINOLOGICAL JOURNAL
VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000